

УДК 069.12 ХГУ«НУА»

В. І. Астахова

**ГЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ»:
АНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС**

У статті здійснено комплексний аналіз діяльності Музею історії Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»), в якому розглянуто основні етапи становлення, концептуальні засади, напрями роботи та інноваційні практики музейної комунікації. Акцентовано увагу на ролі музею як інтегративного освітньо-культурного простору, що формує ідентичність університетської спільноти та слугує платформою для наукової, просвітницької й проєктної діяльності. Виокремлено ключові досягнення Музею історії ХГУ «НУА» у сфері збереження інституційної пам'яті, цифровізації фондів, розвитку інтерактивних форм представлення матеріалу та залучення студентської молоді до музейної справи.

Ключові слова: університетський музей, інституційна пам'ять, музей історії, ХГУ «НУА», культурна спадщина, музейні практики, виставкова діяльність.

Astakhova Valentina. Genesis and Evolution of the Museum of History Kharkiv Humanitarian University “People’s Ukrainian Academy”: Analytical Discourse.

The article provides a comprehensive analysis of the activities of the History Museum of the Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”. The main stages of its establishment, conceptual framework, key directions of development, and innovative practices of museum communication are examined. Special attention is paid to the role of the museum as an integrative educational and cultural space that shapes the identity of the university community and serves as a platform for academic, educational, and project activities. The key achievements of the University History Museum in preserving institutional memory, digitizing collections, developing interactive forms of exhibition, and involving students in museum work are highlighted.

Key words: university museum, institutional memory, history museum, PUA, cultural heritage, museum practices.

Університетські музеї в сучасній системі вищої освіти відіграють важливу роль у збереженні інституційної пам'яті, формуванні освітнього середовища та розвитку культурної ідентичності академічної спільноти. Їхня діяльність давно вийшла за межі традиційної експозиційної роботи, перетворюючись на територію комунікації, інновацій та соціального діалогу. У цьому контексті особливе місце займає Музей історії Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»), який від моменту заснування став не лише сховищем архівних документів, а й активним учасником формування гуманітарного простору університету.

Ініціатива його створення, концепція побудови та подальшого функціонування були закладені першим ректором НУА, відомим фахівцем не тільки в освіті, але й в музейній справі Астаховою Валентиною Ілларіонівною. Саме її наполегливість, професійне ставлення до справи та натхнення дозволили об'єднати однодумців навколо музею та перетворити його на сучасну інноваційну структуру, яку було офіційно відкрито у жовтні 1999 року.

Метою статті є аналітичний огляд ключових етапів, досягнень і напрямів розвитку Музею історії ХГУ «НУА», а також оцінка його ролі у сучасній освітньо-культурній екосистемі академії.

35-річна історія НУА дозволяє передивитися історичні передумови та етапи становлення музею, який за період свого існування двічі змінював територію розташування. Спочатку це було невеличке приміщення для експозиції та місце зберігання фондів у одному навчальному корпусі, а з часом музей отримав приміщення понад сто квадратних метри на першому поверсі головного корпусу закладу.

Музей історії ХГУ «НУА» виник як відповідь на потребу збереження унікального досвіду становлення та розвитку одного з найоригінальніших освітніх комплексів України. Від перших років існування академії формувався багатий масив документів, артефактів, візуальних матеріалів, що відображали етапи розвитку інституції, її новаторські підходи та людські історії. Відразу було зроблено наголос на тому, що музей повинен стати своєрідним центром освітньої діяльності, суспільного життя, реалізації інноваційних проєктів, НДР.

Якщо спробувати виокремити основні етапи становлення та розвитку музею, то вони можуть виглядати наступним чином:

Перший, це розробка концепції, оформлення первинного фонду. На початковому етапі колекція складалася з архівних документів, матеріалів про заснування академії, перші навчальні програми, фотографії викладачів, студентів, ліцеїстів, експонати, що відображали становлення корпоративної культури, перші заходи, що з часом перетворилися на традиційні, кроки формування унікального культурно-освітнього середовища. Саме на цьому етапі було започатковано підходи до сучасного оформлення музейного простору, його перетворення на місце, де можливо проводити не тільки екскурсії, а й заходи різного спрямування та масштабу, пов'язані з історією НУА, реалізацією її місії та ідеології.

На першому етапі в музеї проводилися посвята в екскурсіводи, зустрічі відмінників, прийом у члени студентського та учнівського самоврядування, тощо.

Другий етап ознаменувався створенням повноцінного експозиційного простору, який структурувався за тематично-хронологічним принципом: заснування НУА; розвиток освітньо-наукового комплексу; наукова діяльність та міжнародна співпраця; студентські і учнівські ініціативи та клуби за інтересами, творчі проєкти і діяльність численних колективів і студій; спортивне життя, оздоровча робота; суспільна активність НУА і розвиток експерименту зі створення та діяльності модулю безпервної гуманітарної освіти.

Приблизно на цьому етапі можна говорити вже про інституціоналізацію та розвиток авторських музейних практик. І це початок третього етапу.

Музей отримує звання «Зразковий музей» (2010 р.), об'єднує навколо себе музеї історії вищих закладів освіти міста, стає своєрідним драйвером інновацій та кооперації музеїв відповідного напрямку.

Можна було б намагатися і далі структурувати роботу музею на окремі етапи. Підстав для цього достатньо: початок унікальних проєктів із підготовки персоналій викладачів та співробітників, написання «Літопису НУА», що не мають аналогів у музейній практиці, створення аудіоспогадів, започаткування системної виставкової

діяльності, науково-дослідної роботи навколо процесів історизації академічного життя, та інше.

Головне, здається, все-таки не стільки в виділенні етапів (що само по собі є важливим елементом описання і аналізу історії музею історії НУА), скільки в спробі дослідити генезу музею як унікальної структури НУА, що перетворилася на важливий елемент реалізації місії освітнього закладу, підтримки і розвитку його культурно-освітнього середовища.

Діяльність музею історії НУА ґрунтується на низці ключових принципів:

1. Збереження інституції пам'яті

Музей функціонує як архів і як культурна лабораторія, де пам'ять оформлюється, інтерпретується й передається новим поколінням.

2. Освітня місія

Він є важливою складовою навчального процесу – ліцеїсти, викладачі, студенти різних факультетів працюють із матеріалами музею в рамках дисциплін історичного, культурологічного, соціально-комунікаційного спрямування.

3. Комунікаційна відкритість

Музей орієнтується на інтерактивні форми роботи: авторські екскурсії, проектні виставки, відеопрезентації, подкасти, студентські та учнівські кураторські проекти.

4. Інноваційність та цифровізація

Окремим напрямом стала цифрова трансляція

- оцифрування архівів;
- створення електронних каталогів;
- онлайн-експозиції;
- інтеграція з соціальними мережами.

До числа ключових досягнень музею історії НУА можна віднести:

1. Формування унікального музейного фонду. За роки сформовано багатогалузевий фонд, що включає документи, аудіо та візуальні матеріали, особисті колекції викладачів та випускників, предмети історії академічного життя, унікальні експонати, присвячені розвитку освітнього середовища на Харківщині.

2. Авторські виставкові роботи. Музей реалізував велику кількість тематичних експозицій, присвячених історичним подіям, видатним постатям НУА, інноваційним практикам та традиціям академічної спільноти. Тільки в 2025/2026 навчальному році в експозиції було розгорнуто п'ять виставкових проєктів.

3. Інтеграція учнів, студентів, викладачів у музейну діяльність. Всі здобувачі освіти, викладачі беруть участь у розробці виставок, зборі матеріалів, створенні мультимедійного контенту, проведенні екскурсій. Це формує навички науково-дослідної та комунікаційної роботи, наближає до розуміння та сприйняття КОС, формує повагу до академії.

4. Наукова та просвітницька діяльність. Музей виступає майданчиком для наукових конференцій, круглих столів, тематичних зустрічей з випускниками та науковцями. Окремим напрямком роботи стала участь у зовнішніх наукових форумах та конференціях.

5. Цифровий музей. Створено цифрові бази даних експонатів, що забезпечує доступність матеріалів широкій аудиторії та підвищує рівень збереження фондів. Цифровізація – відносно новий напрямок функціонування музею історії НУА, але він масштабується практично щодня. Без цього було б неможливо створення колекції аудіоспогадів ветеранів академії, її друзів та партнерів, фотоархіву, відеотеки, інших інструментів сучасного існування музейного простору та історизації НУА.

Значною мірою дигітальні можливості дозволили розширити саме інноваційні практики та сучасні моделі розвитку: онлайн-екскурсії, освітні квести для ліцеїстів та студентів, записи та використання відеоматеріалів, оцифровка документів, використання GR – кодів на експонатах.

Раді музею належить багато ініціатив, які втілює в життя музей НУА. Серед них помітний напрямок – розширення партнерських сосунків із іншими закладами освіти, музейними об'єднаннями та інституціями, асоціаціями музейно-просвітницького спрямування. У співпраці з факультетами, кафедрами, ліцеєм, Центром науково-гуманітарної інформації НУА, студентським та учнівським само-

врядуванням, іншими громадськими радами та об'єднаннями успішно реалізуються численні міждисциплінарні проекти: комунікаційні, соціологічні, навіть дизайнерські.

Музей НУА- це простір діалогу. Він став реальною платформою для обговорення питань розвитку академії, її культурно-освітнього середовища, освітніх та творчих проектів, історичної пам'яті, академічної доброчесності та ін.

У цьому просторі помітну роль відіграє структура, започаткована у 2000 році – загін екскурсіводів – постійно діюче об'єднання студентів та ліцеїстів, яке приймає участь практично у всіх сферах діяльності музею: проведення екскурсій, підготовка та функціонування виставок, прийом гостей, делегацій, партнерів, збір матеріалів, робота з фондами.

Як правило, загін екскурсіводів має досить стабільний склад. Студенти, старшокласники співпрацюють із ним весь час навчання і, навіть, після закінчення освітнього закладу. Приклад – постійна участь у житті загону та музею, в цілому свого часу, керівників цієї структури – Михайла Левченка (випускник ліцею та університету), Микити Лебедіна та Пилипа Москаленка, Альони Якуніної (випускників університету). Саме завдяки такій наступності, увазі з боку ради музею, факультетів загін екскурсіводів являє собою впливовий елемент, фактор життя студентської спільноти, академії в цілому.

Музей історії НУА має почесні звання, нагороди, відзнаки. І все ж, головне, що його відрізняло й відрізняє сьогодні – це вміння мріяти, шанувати та досягати результатів. У найближчій перспективі планується залучення здобувачів освіти, викладачів до архівно-дослідницьких проектів із використанням матеріалів музею; відкриття онлайн-експозицій різними мовами для знайомства з музеєм міжнародної аудиторії; створення гнучких, модульних виставок та експозиційних рішень з використанням мультимедійних систем.

Музей історії ХГУ «НУА» є важливою інституцією, що відіграє ключову роль у формуванні культурного, освітнього та комунікаційного простору академії. Його діяльність демонструє ефективну інтеграцію традиційних музейних функцій із сучасними технологічними й педагогічними практиками. Завдяки збереженню інституційної пам'яті

та впровадженню інновацій, музей став не лише сховищем історії, а й динамічною платформою розвитку академічної спільноти, її впевненого руху в майбутнє.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И. и др. (2012). *Музейная педагогика в действии*. Харьков: Изд.-во «НУА», кн. 2. Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды, 79 с.
2. Астахова, В. И. (ред.). (2003). *Невичерпне джерело духовності. Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова*. Харків: Вид.-во «НУА», 140 с.
3. Астахова, В. И. (сост.). (2003). *Символика и традиции Народной украинской академии*. Харьков: Изд.-во «НУА», 37 с.
4. Астахова, К. В., Коваленко, Н. П. (2023). Науково-дослідні розвідки музейного комплексу ХГУ «НУА» під час воєнного стану. У: *Музейна педагогіка в науковому світі*. Варшава.
5. Астахова, В.І, Коваленко, Н. П. (2024). Музей історії освітнього закладу: деякі концептуальні положення та приклади практичної діяльності (до 25-річчя створення музею історії ХГУ «НУА»). *Вчені записки ХГУ «НУА»*, т. XXX, с. 259–277.
6. Астахова, К. В., Коваленко, Н. П. (2025). Музей історії навчального закладу в умовах ненормальності: харківський контекст. У: *Музейна педагогіка в науковій освіті*. Київ.

References

1. Astakhova, V. I. et al (2012). *Museum pedagogy in action*. Kharkov: Publishing House «PUA», vol. 2. The role of university museums in the formation and development of the cultural and educational environment, 79 p.
2. Astakhova, V. I. (ed.). (2003). *An inexhaustible source of spirituality. Essays on the activities of history museums of higher educational institutions in Kharkiv*. Kharkiv: Publishing House «PUA», 140 p.
3. Astakhova, V. I. (ed.). (2003). *Symbolism and traditions of the People's Ukrainian Academy*. Kharkiv: Publishing House «PUA», 37 p.
4. Astakhova, K. V., Kovalenko, N. P. (2023). Research explorations of the museum complex of KhHU «PUA» during martial law. In: *Museum pedagogy in the scientific world*. Warsaw.
5. Astakhova, K. V., Kovalenko, N. P. (2025). History museum at the educational institutions during times of disruption: kharkiv context. *Research bulletin of*

Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy», vol. XXX, pp. 259–277.

6. Astakhova, V. I., Kovalenko, N. P. (2024) Museum of the History of the World War: actions conceptual provisions practical applications (until the 25th anniversary of the creation of the Museum of History of KhHU «PUA»). In: *Museum pedagogy in the scientific of education.*